

ABORDAGEM VISUAL DA LITERATURA BRASILEIRA PARA SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834509

Jorlene Celi Farias Corecha
Graduanda do curso de Letras Libras
jcelifarias@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: Este trabalho objetiva mostrar uma abordagem literária por meio de uma sequência didática que vá além do texto em si e sua estrutura, visando o ensino significativo da literatura nacional para alunos surdos. Para Cosson (2016), é necessário compreender que o letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola. A perspectiva adotada é de que, ao romper o paradigma da teorização e assumir um caráter reflexivo e dialógico, é possível construir atitudes cidadãs para lidar e conviver com o diferente e com a deficiência a partir do letramento literário. Metodologicamente, a pesquisa pautou-se na revisão de literatura, seguindo um caráter qualitativo, e adotou como referência o ensino de Língua Portuguesa para surdos. O objeto literário a ser utilizado é o livro escrito por Walcyr Carrasco, que narra uma história fictícia do gênero novela, chamado “Estrelas Tortas”, de 1997. Esse texto conta com 40 ilustrações de Getúlio Delphin e foi escolhido pela narrativa aproximada à linguagem atual e pela quantidade de recursos visuais. Por meio da imersão no texto, concomitantemente será avaliada a compreensão global do texto através da resposta oral e escrita das questões formuladas pela professora em situação de leitura compartilhada por meio de diálogos ou atividade escrita. Ademais, será proposta aos estudantes a produção de duas redações sobre a temática. Acredita-se que os resultados deste trabalho, aplicado em sala de aula, trarão alternativas para a ressignificação do ensino de literatura a partir da interpretação de mundo do aluno e por ações concretas pautadas no letramento que desenvolva a capacidade leitora, crítica, autônoma e prazerosa do estudante.

Palavras-chave: letramento; sequência didática; surdez.